

УДК 316.612

Лісовський Петро Миколайович

канд. філос. наук, доцент

кафедра міжнародних відносин і міжнародної інформації

Інституту міжнародних відносин і лінгвістики

Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

lisovsky-pt@i.ua

АПРОКСИМАЦІЙНИЙ ДУХ МУДРОСТІ УКРАЇНСТВА В КОНТЕКСТІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. За сучасних умов нелінійних соціальних процесів ціннісно-смысловим феноменом є апроксимаційний дух мудрості українства, як вольова субстанція консенсуалізму (адаптації, толерантності). За цих обставин вважається доцільним розробити конструктивну модель системи геоінформаційної безпеки. При цьому зазначається глобальне мислення у ритмі історичної еволюції світових держав.

Ключові слова: апроксимаційний дух, мудрість, українство, безпека

У сучасних умовах соціальної конкурентоздатності важливого значення набуває формування ресурсозбереження, в якому смисловим головним фактором є людський. З огляду на це особистості, групі, спільноті притаманна нелінійність соціального розвитку, що проявляється не лише в прискоренні процесу оновлення професійних знань, умінь і навичок, а й в неухильному зростанні ролі професійно важливих і ділових якостей людини.

Адже сьогодні освіта та наука виступають ціннісно-смысловими характеристиками такої особи. За цих обставин кадровий персонал не завжди відповідає належному рівню в системі безпекотворення українства як поліетнічного соціального феномена.

Тому саме кадрова безпека повинна забезпечувати стабільний соціальний розвиток українства та превентивно запобігати будь-яким загрозам. Така кадрова безпека має бути синтетичною категорією філософії управління персоналом. Структурний зміст цієї філософії полягає в забезпеченні захищеності суспільного персоналу та здатності протистояти спекулятивним технологіям маніпуляції свідомістю.

Виходячи з військової ситуації, що склалася сьогодні на Сході України, варто вважати за доцільне розробити конструктивну модель системи безпеки. На наш погляд, ця модель містить у собі сукупне формування правоохоронних органів, служби безпеки та військових підрозділів як, зокрема, духовне партнерство, що соціокультурно обумовлене нагальними потребами та інтересами.

Відповідно до цього, в сучасних умовах інформаційного світу необхідно зазначити глобальне мислення у ритмі історичної еволюції світових держав. Оскільки створюється – в плані синхронії досить складний спектр історичних часів, що втілює міру розбіжності між часом всесвітньо-історичним і локально-історичним, втіленими в суспільному ладі цілої низки історичних спільнот, які належать до формацій, що себе вичерпали [1, с. 63-76]. Іншими словами, сучасні соціоантропологічні процеси віддзеркалюють зростаючу роль раціональної свідомості, в якій постають новітні механічні можливості. При цьому формується особлива інформаційна культура за допомогою нових інформаційних технологій.

За цих обставин геоінформаційні процеси в сучасному соціумі викликають корінні зміни в структурному змісті духовного капіталу мудрості українства. Глобальне розуміння культурного простору нерозривно пов'язане з поняттям території і суспільної риторики. Адже на зміну територіальним війнам приходять інформаційно-культурні війни, цільовим призначенням яких постає обернення в свою культурну значимість значної кількості людей. «Секуляризація культури, виникнення ряду самостійних сфер творчості призводять до розриву цілісності в осіб, розвитку технічної цивілізації, ослаблення духовного життя... Все це взяте разом малює картину дійсного і грізного процесу на Заході» [2, с. 75]. Саме тому у діалозі культурних цивілізацій кожна культура повинна мати власну ідентичність, повертаючись до своїх джерел. При цьому має реалізуватися загальна парадигма духовного розвитку світового людства за умов збереження та модифікації аксіологічних

основ як ціннісно-сміслового формату мудрості. Оскільки життєвий смисл мудреця полягає не лише у вияві своєї творчої особистості, а й у безпекостатності піднятися над своєю особистістю, над власними переживанням, і втілитись у мистецькі сфери свого духовного капіталу, не втрачаючи власну ідентичність. Це загалом відображає суспільні закони духовного світу.

На жаль, у сучасному глобалізованому світі виявляється споживацько-виробнича сутність світового порядку, таким чином відбувається анестезування самостійної людської думки. Саме в результаті впливу соціального «тиску» «узгоджуються» індивідуальні звички, цінності, в результаті чого особистість реалізовує нехарактерну для себе поведінку. В силу цього людська поведінка відповідає не її внутрішнім переконанням і супроводжується не рефлексивним сприйняттям себе, а постає відчуженою, втрачаючи власну ідентичність.

На противагу людині-«роботу» постає мудра людина, що «прогнозує ідею родової аристократичної калокагатії... досконалий той, хто належить до шляхетного, доблесного, благополучного роду» [3, с. 752] Саме розуміння калокагатії як гармонійної відповідності тілесного в духовному є апріорі мудрої людини, що належить до шляхетного роду і бере активну участь у суспільній діяльності. Адже для дійсного мудреця немає «старості», оскільки у його внутрішньому світі виникає автономний спокій, в якому людина мудрішає від того, що наближається з роками до ідеального світу в силу потреби (сенсорних мотивацій) інтелектуального пізнання.

У цьому зв'язку, як свідчить історія, на погляд Платона, має бути створений «інститут законовчителів», що складається з чоловіків літнього віку, не молодше 50 років. Ці люди мають особливі природні задатки як досвідчені особи, що контролюють власні тілесні пристрасті і уособлюють духовний розум. Звільнений від пристрастей та плотських бажань саме дух мудреця має бути вищим моральним критерієм істини як ідеал суспільного

відтворення. При цьому геронтософія повинна сприяти відмові від трагічної уяви людей у поважному «арифметичному» віці, оскільки Платонізм дозволяє розкрити такий вік у позитивному сенсі як біосоціоритмика духовно-тілесності в часово-просторовому вимірі.

У цьому сенсі система просторових координат ускладнюється з огляду сучасної євроцентричності. Сьогодні українство опинилося в ситуації геополітичного конфлікту між Заходом і Сходом, оскільки знову постає активно відчутним соціальне розшарування серед українських громадян в силу їхньої поліетичної архетипно-ментальної змістовності.

Як вважає І.Лисяк-Рудницький, «в Україні не було чіткого, визначеного самою природою, розмежування між землями хлібороба й кочовника» [4, с. 1-9].

На наш погляд, для українства не є характерним «кочовий спосіб» мислення, а є землеробський як любов до своєї осілої землі, на якій український громадянин народився.

В межах пропонованої соціально-філософської розвідки варто окреслити проблему мудрості українства в координатах світоглядно-аксіологічної системи ціннісних імперативів та критеріїв їхнього практикуму. Саме воля є субстанційною основою сучасного українства в дусі гуманізму, керуючись демократичним вектором розвитку. Така вольова адаптація як апроксимаційний дух феноменології мудрості українства має консенсуальний інтерес в сучасну добу глобалізації. У цьому розрізі представниками німецької традиції феноменологічних досліджень у соціальній сфері Т.Бергером та П.Лукманом був сконструйований інституційний механізм соціальної реальності як латентна та наявна форми відповідних феноменів у соціальній структурі суспільства.

Таким чином, закріплення феноменів лише на рівні соціально-економічного менталітету та політико-правового детермінує створення непродуктивних суспільних процесів, за умови яких українство не здатне

сьогодні самовизначитись в якості незалежного соціального суб'єкту світової спільноти. Для цього потрібен відповідний час і простір, в якому цей індивід був би цілісно наповнений ідеєю гармонії духовного та тілесного як мистецтва внутрішнього світу людини.

Список використаних джерел:

1. Барт, М. Историческое время: методологический аспект // Нова и новейшая история. – 1990. – № 1. – с.63-76;
2. Андрианова, Т. В. Геополитика и культура : Аналитический обзор / Т.В.Андрианова. – М. : ИНИОНРАН, 2001. – с.75;
3. Платон Сочинения в 4-х томах. Т. 2 / Платон [под. общ ред.. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса; пер. с древнегреч.] – СПб : Изд-во С.-Петербургского ун-та : Олега Абышко», 2007. – 752 с.
4. Лисяк-Рудницький, І. Україна між Сходом і Заходом // Историчні есе. В 2 тт. Т. 1 // Іван Лисяк-Рудницький. – К. : Основи. 1994. – С.1-9

**APPROXIMATION SPIRIT OF WISDOM OF UKRAINSTVA
IN THE CONTEXT OF GEOINFORMACIONNOY SAFETY**

Abstract. In modern conditions of nonlinear social processes a valuable-semantic phenomenon is the spirit of wisdom of an ukrainstvo as strong-willed substance of a consensualism (adaptation, tolerance). Under these conditions it is considered it expedient to develop constructive model of system of geoinformation security. Thus the global thinking in beat of historical evolution of the world states is noted.

Keywords: approximating spirit, wisdom, ukrainstvo, safety.